

Program Semester I Kelas 6 Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2020-2021

Arif Riska Nurcahyo, S.Pd.

SD Negeri Gubeng I/204, Dinas Pendidikan Kota Surabaya

SD NEGERI GUBENG I/204

Jalan Gubeng Jaya V No. 2 Surabaya. Kodepos 60281

DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

2020

Sub Tema	PB Ke	Kompetensi Dasar	AW	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember					Ket
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
Uji Kompetensi																																		... Agust 2020
Remedial			2 Hari						X																									
Pengayaan																																		

Mengetahui,
Kepala Sekolah

(Sutrisno, S.Pd.)
NIP. 196610221994031004

GURU KELAS 6

(Arif Riska Nurcahyo, S.Pd.)
NIP. 198904242014021004

Sub Tema	PB Ke	Kompetensi Dasar	AW	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember					Ket
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		3.4Memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. 4.3Menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera.																																
		PPKn																																
	2	1.4Mensyukuri persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa beserta dampaknya. 2.4Menampilkan sikap tanggung jawab terhadap penerapan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3.4Menelaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara beserta dampaknya. 4.4Menyajikan hasil telaah persatuan dan kesatuan terhadap kehidupan berbangsa	1 Hari									X																						... Agust 2020

Sub Tema	PB Ke	Kompetensi Dasar	AW	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember					Ket
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana serta memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif.																																
		IPS																																
	5	3.4 Memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera.	1 Hari									X																						... Agust 2020
		4.4 Menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera.																																
		SBdP																																
		3.3 Memahami penampilan tari kreasi daerah																																
		4.3 Menampilkan tari kreasi daerah..																																
		PPKn																																
	6	1.4 Mensyukuri persatuan dan kesatuan sebagai anugerah	1 Hari									X																						... Agust 2020

Sub Tema	PB Ke	Kompetensi Dasar	AW	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember					Ket
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		kosakata baku dan kalimat efektif.																																
		IPS																																
	5	3.4Memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. 4.4Menyajikan laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera.	1 Hari											X																				... September 2020
		SBdP																																
		3.3 Memahami penampilan tari kreasi daerah. 4.3 Menampilkan tari kreasi daerah.																																
		PPKn																																
	6	1.4Mensyukuri persatuan dan kesatuan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa beserta dampaknya. 2.4Menampilkan sikap tanggungjawab terhadap penerapan nilai persatuan dan	1 Hari											X																				... September 2020

Sub Tema	PB Ke	Kompetensi Dasar	AW	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember					Ket					
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
Remedial			2Hari											X																									...
Pengayaan																																		September 2020					

Mengetahui,
Kepala Sekolah

GURU KELAS 6

(Sutrisno, S.Pd.)
NIP. 196610221994031004

(Arif Riska Nurcahyo, S.Pd.)
NIP. 198904242014021004

Sub Tema	PB Ke	Kompetensi Dasar	AW	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember					Ket
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		rangka modernisasi bangsa Indonesia																																
	2	PPKn																																
		1.2Menghargai makna kewajiban,hak, dan tanggungjawab sebagai warga negaradalam menjalankan agama; 2.2Melaksanakan kewajiban,hak,dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air; 3.2Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 4.2Menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari	1 Hari											X																				... September 2020
		SBdP																																
		3.2 Memahami interval nada 4.2 Memainkan interval nada melalui lagu dan alat musik																																
		Bahasa Indonesia																																
	3	3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca	1 Hari																X															... September 2020

Sub Tema	PB Ke	Kompetensi Dasar	AW	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember					Ket
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		4.2 Menyajikan secara lisan, tulis, dan visual hasil penggalian informasi dari teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif																																
		IPA																																
		3.4 Mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana																																
		4.4 Melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel																																
		PPKn																																
	4	1.2 Menghargai makna kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama; 2.2 Melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air; 3.2 Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. 4.2 Menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat beserta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari	1 Hari											X																				... September 2020

Sub Tema	PB Ke	Kompetensi Dasar	AW	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember					Ket
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		BAHASA INDONESIA																																
		3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca 4.2 Menyajikan secara lisan, tulis, dan visual hasil penggalan informasi dari teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif																																
		IPS																																
	5	3.2 Menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia 4.2 Menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia	1 Hari												X																			... September 2020
		SBdP																																
		3.2 Memahami interval nada 4.2 Memainkan interval nada melalui lagu dan alat musik																																
		Bahasa Indonesia																																
	6	3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca 4.2 Menyajikan hasil penggalan informasi dari teks penjelasan	1 Hari												X																			... September 2020

Sub Tema	PB Ke	Kompetensi Dasar	AW	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember					Ket
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif																																
		IPA																																
		3.4Mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana 4.4Melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel																																
		IPS																																
		3.2Menganalisis perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia 4.2Menyajikan hasil analisis mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia																																
		PPKn																																
	2	1.2Menghargai makna kewajiban,hak, dan tanggung jawab sebagai warganegara dalam menjalankan agama; 2.2Melaksanakan kewajiban,hak,dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air; 3.2 Menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara beserta	1 Hari											X																				... September 2020

Sub Tema	PB Ke	Kompetensi Dasar	AW	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember					Ket					
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5						
Remedial			2 Hari														X																						...
Pengayaan																																							September 2020

Mengetahui,
Kepala Sekolah

GURU KELAS 6

(Sutrisno, S.Pd.)
NIP. 196610221994031004

(Arif Riska Nurcahyo, S.Pd.)
NIP. 198904242014021004

Sub Tema	PB Ke	Kompetensi Dasar	AW	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember					Ket
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		(eksplanasi) ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif.																																
	5	IPS																																
		3.3Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN.	1 Hari																			X												... Oktober 2020
		4.3Menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN.																																
		SBdP																																
		3.1 Memahami reklame. 4.1 Membuat reklame.																																
	6	PPKn																																
		1.3Mensyukuri keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika. 2.3Bersikap toleran dalam keberagaman sosial, budaya, dan	1 Hari																			X												... Oktober 2020

Sub Tema	PB Ke	Kompetensi Dasar	AW	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember					Ket
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		3.6Menjelaskan cara menghasilkan, menyalurkan, dan menghemat energi listrik. 4.6Menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik.																																
		IPS																																
		3.3 Menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. 4.3 Menyajikan hasil analisis tentang posisi dan peran Indonesia dalam kerja sama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN.																																
		PPKn																																
	2	1.3Mensyukuri keberagaman sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam konteks Bhineka Tunggal Ika. 2.3Bersikap toleran dalam keberagaman sosial, budaya, dan	1 Hari																															... Oktober 2020

Sub Tema	PB Ke	Kompetensi Dasar	AW	Juli					Agustus					September					Oktober					November					Desember				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
		4.6 Mengisi teks formulir (pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank/kantor pos, daftar riwayat hidup, dll.) sesuai petunjuk pengisiannya.																															
Uji Kompetensi																																	
Remedial			2 Hari																								X						
Pengayaan																																	
Proyek Kelas + Literasi			7 Hari																								X	X					

Mengetahui,
Kepala Sekolah

(Sutrisno, S.Pd.)
NIP. 196610221994031004

GURU KELAS 6

(Arif Riska Nurcahyo, S.Pd.)
NIP. 198904242014021004